

УДК: 616-071:616-009:616.89.

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ**

Рахматова Дилбар Исматиллоевна

Бухарский государственный медицинский институт, Республика
Узбекистан, г.Бухара

**КЛИНИК ТЕКШИРУВЛАРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ
БАҲОЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.**

Рахматова Дилбар Исматиллоевна

Бухоро давлат тиббиёт институти,
Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш.

**CRITERIA FOR THE ASSESSMENT OF COGNITIVE DISORDERS IN
CLINICAL STUDIES**

Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna

Bukhara State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara region

e-mail: dilya-neuro@mail.ru

ORCID: [dilbar.raxmatova@bsmi.uz](https://orcid.org/dilbar.raxmatova@bsmi.uz)

Резюме

Нарушения когнитивных функций являются одними из ранних проявлений нарушения деятельности нервной системы. В клинической практике принято использовать различные психофизиологические тесты и их комбинации. В статье описываются результаты использования шкал MMSE и MoCA. В исследовании

были включены 53 пациента (23 женщины и 30 мужчин) в возрасте от 55 до 75 лет.

Ключевые слова: когнитивные дисфункции, шкалы, MMSE, MoCA

Summary

Cognitive dysfunctions are one of the earliest manifestations of nervous system dysfunction. In clinical practice, it is customary to use various psychophysiological tests and their combinations. The article describes the results of using the MMSE and MoCA scales. The study included 53 patients (23 women and 30 men) aged 55 to 75 years.

Keywords: cognitive dysfunctions, scales, MMSE, MoCA

Актуальность. Под когнитивными функциями принято понимать наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира. К когнитивным функциям относятся память, гнозис, речь, праксис и интеллект [3]. Поскольку когнитивные функции связаны с интегрированной деятельностью головного мозга в целом, когнитивная недостаточность закономерно развивается при самых разнообразных очаговых и диффузных поражениях головного мозга. С увеличением времени, прошедшего с момента развития инсульта, возрастает роль когнитивных расстройств (КР) как причины инвалидности [5]. Вид инсульта, ишемический или геморрагический, в большой степени влияет на смертность и инвалидизацию. Известно, что ишемический инсульт (ИИ) встречается чаще и приводит к снижению работоспособности у выживших после инсульта, но геморрагический инсульт (ГИ) ассоциирован с более высокими показателями смертности. В последние десятилетия растет число людей, выживших после острой стадии ишемического инсульта [19]. По данным исследования глобального бремени болезней, с 2016 г. заболеваемость инсультом во всем мире составляет около 13 677 миллионов человек (9556 ИИ и 4120 ГИ), в то время как

числолюдей, живущих с последствиями инсульта, намного выше: 79 574 миллионов (67 595 ИИ и 15 310 ГИ) [4].

Перенесенный инсульт – основной фактор развития когнитивных нарушений (КН). По данным разных исследований, частота КН после инсульта существенно различается, что может быть связано как с разницей в возрасте и сочетанных заболеваниях у включенных в исследования пациентов, так и с применением разных критериев диагностики, наборов нейропсихологических тестов [5, 6]. В проведенном в 12 странах исследовании 30% больных имели КН (<27 баллов по краткой шкале оценки психического статуса, КШОПС) [8]. В исследованиях, выполненных в Швеции и Великобритании, показано, что по данным КШОПС КН обнаруживаются у 24–39% больных, а при развернутом нейропсихологическом обследовании – у подавляющего большинства пациентов (96%) через 3 мес после развития инсульта [8, 9]. Исследователи из Финляндии установили, что спустя 3 мес после инсульта нарушение хотя бы одной когнитивной функции можно выявить у 83% пациентов, при этом у половины из них КН относятся к полифункциональному типу [6]. Во Франции у пациентов, перенесших первый в жизни инсульт и не имевших признаков деменции до его развития, КН были обнаружены в половине (47%) наблюдений через 3 мес после возникновения инсульта [5].

Ведущую роль в генезе КН играет не объем инфаркта или кровоизлияния, а поражение стратегических для когнитивных функций областей головного мозга [8, 10]. Постинсультные КН бывают вызваны не только очаговым сосудистым поражением головного мозга, но и наличием сопутствующих сосудистых и дегенеративных либо других поражений, которые могут усилиться (декомпенсироваться) послеразвития инсульта [10, 5]. Частота КН повышается с увеличением возраста, при повторных инсультах, артериальной гипертензии (АГ), фибрилляции предсердий, сахарном диабете, депрессии и снижается при высоком образовательном уровне пациента.

Выбор критериев оценки в клинических исследованиях является актуальной проблемой, так как качество проведенного исследования и его доказательная составляющая имеют ключевое значение для эффективности и безопасности применения лекарственного средства.

Оценка когнитивных функций – важное направление ведения больных, перенесших инсульт, поскольку прогрессирование КН часто служит причиной инвалидности. Для оценки когнитивных функций используются нейропсихологические методы исследования. Они представляют собой различные тесты и пробы на запоминание и воспроизведение слов и рисунков, узнавание образов, решение интеллектуальных задач, исследование движений и пр. Полное нейропсихологическое исследование позволяет выявить клинические особенности когнитивных нарушений с целью разработки критериев включения пациентов в клинические исследования и определения динамики их состояния в процессе проведения клинического исследования. Хотя нейропсихологическое исследование само по себе не способно определить, присутствуют ли у пациента органические поражения, а также точно определить сторону и локализацию повреждения, оно предоставляет информацию о когнитивных функциях, которая интерпретируется в сочетании с другими диагностическими мероприятиями, например, данными нейровизуализации или клиническими данными.

В наблюдаемой нами группе пациентов, имеющих небольшую степень неврологического дефицита, наличие КН служило одной из причин инвалидности, оцененной по индексу Бартел.

Еще одна причина возможных ошибок в определении степени нарушения когнитивных функций, оцениваемых с помощью как сложных, так и некоторых простых тестов, заключается в разных типах мышления у пациентов. Например, есть люди, которым легко удается устный счет, но им сложно нарисовать правильный круг. В то же время есть люди, которые хорошо рисуют, но не могут

совершать в уме простейшие арифметические действия. То же самое касается способности запоминать не связанные смыслом слова. Применение комплекса психофизиологических тестов позволяет оценить разные когнитивные функции, однако каждый тест занимает определенное время, вследствие чего значительная суммарная продолжительность обследования пациента может вызывать его усталость, увеличивая вероятность ошибок и снижая скорость обработки тестового материала, что в некоторых методиках также является изучаемой величиной.

Существенно сокращает время, необходимое для обследования пациента, применение комбинированных шкал, таких как Краткая шкала оценки ментального статуса (MMSE) [5, 10] или Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA) [6]. Обе эти шкалы разработаны для выявления умеренных когнитивных нарушений и позволяют не только оценить общее состояние когнитивных функций за сравнительно малое время (на выполнение заданий по каждой из этих шкал больные тратят примерно 10 минут), но и выяснить, нарушение какой именно функции вызывает снижение общей величины. По данным некоторых авторов, тест MoCA более чувствителен в плане диагностики умеренных когнитивных нарушений, чем MMSE.

Цель исследования. Изучить особенности развития и клинического течения когнитивных нарушений с помощью оценочных шкал у больных перенесших ишемический инсульт.

Материалы и методы. В исследование были включены 53 пациента (23 женщины и 30 мужчин) в возрасте от 55 до 75 лет. Всем пациентам был поставлен диагноз ОНМК. Ишемический инсульт. Ранний восстановительный период (у них на момент начала исследования сохранялся гемипарез — от 3-х до 4 баллов). Давность от 1 до 6 месяца. Все 53 пациента полностью завершили исследование.

В исследование не включались больные с грубыми двигательными или сенсорными нарушениями, что могло бы затруднить проведение нейропсихологического тестирования, а также пациенты с тяжелыми или нестабильно протекающими соматическими заболеваниями, тяжелой депрессией или другими клинически значимыми неврологическими или психическими заболеваниями. Всем пациентам проводилось комплексное клиническое, неврологическое и нейропсихологическое тестирование, из нейропсихологических тестирований применили шкалы MMSE, MoCA.

Результаты и обсуждения. У 92% пациентов, включенных в исследование, отмечался многолетний анамнез артериальной гипертензии. В 54,5 % случаев имела место ишемическая болезнь сердца, у 32% пациентов выявлено сахарный диабет.

Использование Монреальской шкалы когнитивных функций позволило определить, что в возрасте 55–65 лет чаще всего ухудшаются такие показатели, как память, речь и исполнительные навыки. В возрасте 66–75 лет к ним присоединяется ухудшение абстрактного мышления, а после 75 лет — внимания (табл. 1).

В целом же когнитивные функции у больных среднего возраста соответствовали среднему уровню, у пожилых больных — ниже среднего или уровень когнитивных функций соответствовал предметному состоянию.

Таблица 1

Состояние когнитивных функций у больных с ИИ разных возрастных групп, оцененное с помощью шкалы MoCA (M ± m)

Показатель	Норма, балл	Возрастные группы		
		55-65	66-75	>75
Память	5	3,19±0,21	2,56±0,34	2,51±0,21
Внимание	6	5,43±0,12	5,25±0,12	5,18±0,20

Речь	3	1,87±0,12	1,58±0,12	1,50±0,20
Исполнительные навыки	5	3,58±0,16	3,16±0,20	3,12±0,27
Ориентация в пространстве	6	6,00±0,05	5,90±0,04	5,9±0,06
Абстрактное мышление	2	1,87±0,04	1,41±0,08	1,30±0,13
Отсроченное воспроизведение	5	3,25±0,12	3,10±0,16	2,98±0,17
Общий балл по шкале MoCA	26-30	24,9±0,64	23,7±0,66	22,60±0,72

Использование краткой шкалы оценки ментального статуса (MMSE) для выявления когнитивной дисфункции позволило определить, что в возрасте 55–65 лет чаще относительно ухудшаются такие показатели, как память, внимание и счёт. В возрасте 66–75 лет к ним присоединяется ухудшение памяти, выполнение операций из трёх действий, а после 75 лет — восприятие, речь (табл. 2).

Таблица 2

Состояние когнитивных функций у больных с ИИ разных возрастных групп, оцененное с помощью шкалы MMSE

Показатель	Норма, балл	Возрастные группы		
		55-65	66-75	>75
Ориентация	10	8,89±0,18	7,36±0,34	6,41±0,21
Восприятие	3	2,43±0,12	2,15±0,12	1,78±0,20
Внимание и счёт	5	3,87±0,14	3,18±0,12	2,70±0,20
Речь	3	2,58±0,16	2,16±0,20	1,82±0,27
Память	3	2,00±0,12	1,74±0,14	1,33±0,18

Выполнение операций из трёх действий	3	2,87±0,04	2,11±0,08	1,63±0,13
Чтение, письмо, копирование	3	2,65±0,10	2,10±0,16	1,88±0,17
Общий балл по шкале MMSE	28-30	25,3±0,65	22,12±0,72	18,55±0,82

Вывод.

Особенность нашего исследования заключается в том, что пациенты имели минимальные речевые и двигательные нарушения, их инвалидизация во многом была обусловлена КН, при этом прогрессирование КН со временем могло иметь большое значение для нарастания степени инвалидности и ухудшения качества жизни.

Использование комплексного обследования, включающего количественное и качественное нейропсихологическое исследование, позволяет не только более точно установить характер неврологического дефекта и состояние высших мозговых функций пациентов с ишемическим инсультом, но и своевременно начать адекватную терапию и оценить ее эффективность.

Для оценки состояния когнитивных функций можно использовать различные методики, однако наиболее приемлемыми в практической неврологии являются такие комбинированные шкалы, как MMSE и MoCA.

Список литературы:

1. Гаффарова В.Ф. Способ прогнозирования психоречевых нарушений при фебрильных судорогах у детей. Методическая рекомендация. 2021.-С.18.
2. Гаффарова В.Ф. Алгоритм ведения детей с фебрильными судорогами с учетом ранней профилактики психо-речевых нарушений. Методическая рекомендация. 2021.-С.18.

3. Давронова Х.З. Снижение коэффициента фракционного анизотропии как фактор развития когнитивных нарушений у постинсультных больных. // Actual Issues and Solution of Development of Economic Sectors of the Republic of Uzbekistan in Modern Conditions Proceedings of the international conference. – Jizzakh, 2022. - №1. – С. 764-770.

4. Давронова Х.З. Фокальная когнитивная дисфункция как ранее проявление постинсультного мозга. // Рецензируемый научно-практический журнал «Неврология». – Ташкент, 2019. – Vol. 9, Issue 5. - С. 170-171.

5. Давронова Х.З. Эффекты сахарного диабета 2 типа при острой и хронической цереброваскулярной патологии их прогноз при сочетанной патологии. // INNOVATIVE ACHIEVEMENT SINSCIENCE &, International scientific-online conference, ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2021. – С. 49-55.

6. Саломова Н.К., Рахматова С.Н. Частота и встречаемость повторного инсульта в Узбекистане // Тиббиётда янги кун. №3(35)2021.-С.204-207.

7. Саломова Н.К., Рахматова С.Н. Поражение центральной и периферической нервной системы при новой коронавирусной инфекции // Вестник Ташкентской медицинской академии №2.2021.-С. 39-41.

8. Саломова Н.К. Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов // Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 2021.-С. 249-253.

9. Саломова Н. К., Рахматова С.Н. Қайта такрорланувчи ишемик ва геморагик инсультли беморларни эрта реабилитация қилишни оптималлаштириш // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021й. 71-76 бет.

10. Саломова Н. К. Қайта инсультларнинг клиник ва патогенетик хусусиятлари // Тиббиётда янги кун № 2(40) 2022 й 662-665 бет.

11. Маджидова Ё.Н., Гаффарова В.Ф. Прогностические критерии биллирубвиновой энцефалопатии у новорожденных и младенцев.// Педиатрия научно-практический журнал №4/2021 –С.76-78
12. Davronova Kh. Z. Assessment of Pathogenetic Factors of Cerebrovascular Pathology in Type 2 Diabetes Mellitus// International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. Volume: 1 Issue: 4 in September 2021
13. Gaffarova V.F.Method for prediction of psycho-speech disorders during febril conversions in children.//ScienceAsia 482022. -P. 951-955
14. Gaffarova V.F. ,Khodjieva D.T. Features of the course of febrile seizures in children. // Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research. 2021. -P. 4-6.
15. Gaffarova V.F.Clinic-eeg correlation somatogenous of conditioned febrile seizures in children. // International Journal of Human Computing Studies.2021. –P.114-116.
16. Salomova N.Q. Reabilitaion processes in patients with secondary diseases // Международная научно- практическая конференция «Интеграция в мир и связь наук» 2021.-С.33-34.
17. Salomova N.Q. //Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke// Europe’s Journal of Psychology.2021. Vol. 17(3).-P.185-190.
18. Salomova N.Q., Radjabova G.B. //Diagnostics of night breathing disorders clock and respiratory therapy for copd patients// Europe's Journal of Psychology, 2021 Vol. 17(3).-P-181-184.
19. Urinov M.B. Assessment of the State of the Emotional Sphere and the Dynamics of Cognitive Functions on the Background of Rehabilitation Treatment in theAcute Period Acute Cerebrovascular Disorders // International Journal of Pharmaceutical and Bio-Medical Science. Volume 01 Issue 05 August 2021. P. 65-67

20. Urinov M.B. Evaluation of the Efficiency of the Complex of Rehabilitation Treatment for the Outcome of the Early Period after Acute Cerebral Circulation Disorders // International Journal of Medical Science and Clinical Research Studies. Volume 01 Issue 06 August 2021. P. 135-137

21. Urinov M.B., N.Alikulova, D. Zukhritdinova, M.Usmonov, R.Urinov Clinical, Laboratory and Instrumental Indicator in Patients who have undergone COVID-19 // International Journal of Health Science. Vol. 5 No. 3, December 2021, P: 403-398